

CoARA Action plan

Rektor ved Universitetet i Agder (UiA) signerte [Agreement on Reforming Research Assessment \(ARRA\)](#) i 2022 og UiA sluttet seg heretter til [Coalition for Advancing Research Assessment \(CoARA\)](#): koalisjonen av universiteter og forskningsfinansierende institusjoner, som vil videreutvikle hvordan forskning vurderes ved ansettelse, opprykk og fordeling av forskningsmidler.

Tilslutningen innebærer at UiA har forpliktet seg til å revidere egen vurderingspraksis i overensstemmelse med forpliktelsene i ARRA og dele erfaringene og prosessen med CoARA nettverket. Revisjonen må være i samsvar med prinsippene om ansvarlig vurdering av forskning og akademiske karrierer, hvor en større bredde av resultater, praksiser og aktiviteter anerkjennes.

I Norge inngår prinsippene fra ARRA i [NOR-CAM Veileder for vurdering i akademiske karriereløp](#), utviklet av Universitets- og Høgskolerådet (UHR) i 2019. Arbeidet med målsettingene i ARRA på UiA skjer derfor via implementering av et institusjonelt format av NOR-CAM. Der er opprettet et nasjonalt NOR-CAM nettverk for å dele erfaringer og *best practice* i utviklingen av et institusjonelt rammeverk for vurdering av forskning og akademiske karrierer, hvor UiA er aktiv deltakende. NOR-CAM nettverket ble anerkjent som et [CoARA National Chapter](#) i juli 2023.

Via en CoARA handlingsplan skal de institusjonelle prosessene og fremdrift i arbeidet med å revidere egen vurderingspraksis dokumenteres og deles med CoARA nettverket. Handlingsplanen er godkjent av prorektor ved UiA.

Handlingsplan for oppfølging av ARRA/CoARA-forpliktelsene via NOR-CAM

Når

Ansvar

Forutgående arbeide

Hentet inn kunnskap og erfaring fra UHR og andre nasjonale og internasjonale universitet	2021-2024	PO
Prinsippene for NOR-CAM presentert på dekan møte	V-2021	PO
Prinsippene for NOR-CAM presentert på internt ledermøte	H-2021	PO
UiA signerte ARRA	H-2022	Rektor
HRS4R ekstern evaluering	V-2023	PO/FOI
Prinsippene for NOR-CAM/ARRA/CoARA og forslag til mandat for opprettelse av intern arbeidsgruppe presentert på dekanmøte	H-2023	PO
NOR-CAM arbeidsgruppe nedsatt, bestående av både vitenskapelig og administrativt ansatte, ledet av Prorektor	V-2024	PO
Intern høring knyttet til ny forskrift om undervisnings- og forskningsstillinger og rekrutteringsstillinger	H-2024	PO/Fakultetene
HRS4R oppfølging av intern evaluering og utvikling av handlingsplan 2023-2026	V-2024	FOI

Involvere vitenskapelige ansatte i utviklingen av vurderingskriterier, prosesser og verktøyer

Utvikle UiA versjon av NOR-CAM – (UiA-CAM kompetansevurderingsmatrise)	V/H-2024	Arbeidsgruppe
Utvikle UiA veileder og mal for rapport til de sakkyndige komiteene	V/H-2024	Arbeidsgruppe
Utvikle felles retningslinjer for ansettelse, (overgang) og opprykk i undervisnings- og forskningsstillinger v. UiA	V/H-2024	Arbeidsgruppe
Utarbeide arbeidsgrupperapport	H-2024	Arbeidsgruppe
Høring av UiA-CAM ved fakultetene/instituttene på UiA	H-2024	PO/Fakultetene
Høring av UiA-CAM i Forsknings- og Innovasjonsutvalget	H-2024	PO
Behandling og godkjenning av UiA-CAM v. Universitetsstyret	V-2025	PO/Universitetsstyret
Revidere interne retningslinjer for rekruttering, ansettelse og opprykk i samsvar med ny UH-lov og forskrift, samt ARRA	V-2025	PO/Arbeidsgruppe
Utvikle verktøy for søkere til stillinger og opprykk (maler og tips til f.eks. pedagogisk mappe)	V-2025	PO
Revidere administrative verktøy for rekruttering, ansettelser og opprykk i samsvar med revidert reglement	V-2025	PO

Opplæring i og informasjon om nye vurderingskriterier, prosessor og verktøy

HR-lederstøtte på fakulteter/institutter: opplæring i nye verktøyer og retningslinjer	V/H-2025	PO
ARRA/CoARA/UiA-CAM på UiAs lederprogrammer og på fakultetene	V/H 2025 -	PO/Fakultetene
UiA-CAM tas i bruk som karriereverktøy (selvhjelp via nettsider, medarbeider-/karrieresamtaler)	V/H-2025	PO/Fakultetene

Deling av god praksis og fremdrift. Bidra til kunnskapsbasert evaluering av ny praksis

HRS4R ekstern evaluering	V-2027	PO/FOI
CoARA forpliktelse: Forskningsbasert undersøkelse om status for utvikling	2024-2027	PO/FOI
Delta i NOR-CAM- og CoARA nettverket	2024-2027	PO/FOI
Dele god praksis i UHR fagstrategiske enheter	2024-2027	PO/FOI

Forkortelser: FOI, Forsknings- og Innovasjons avdeling; PO, personal- og organisasjonsavdeling

When the [Agreement on Reforming Research Assessment \(ARRA\)](#) was signed by the Rector of the University of Agder (UiA) in 2022, UiA joined the [Coalition for Advancing Research Assessment \(CoARA\)](#): the coalition of universities and research-funding institutions, which will further develop how research is assessed during the process of employment, promotion and distribution of research funding.

This affiliation means that UiA has undertaken to revise our own assessment practice in accordance with the obligations in ARRA and to share the experiences and process with the CoARA network. The revision must be consistent with the principles of responsible assessment of research and academic careers, where a wider range of results, practices and activities are recognized.

In Norway, the principles from ARRA are included in the [NOR-CAM \(Norwegian Career Assessment Matrix\) framework - A toolbox for recognition and rewards in academic careers](#), developed by Universities Norway (UHR) in 2019. The work with the objectives of ARRA at UiA is therefore done through the implementation of an institutional format of NOR-CAM. A national NOR-CAM network has been established to share experiences and best practice in the development of an institutional framework for the assessment of research and academic careers, in which UiA is actively participating. The NOR-CAM network was recognized as a [CoARA National Chapter](#) in July 2023.

Via a CoARA action plan, the institutional processes and progress in the work of revising assessment practices will be documented and shared with the CoARA network. The action plan has been approved by the Pro-Rector at UiA.

Action plan for follow-up of the ARRA/CoARA obligations via NOR-CAM

When Responsible

Prior work

Gained knowledge and experience from UHR and other national and international universities	2021-2024	HR
The principles of NOR-CAM presented at the dean's meeting	V-2021	HR
The principles of NOR-CAM presented at an internal management meeting	H-2021	HR
UiA signed ARRA	H-2022	Rector
HRS4R external evaluation	V-2023	HR/FOI
The principles of NOR-CAM/ARRA/CoARA and mandate for the establishment of an internal working group presented (dean's meeting)	H-2023	HR
NOR-CAM working group appointed, consisting of both academic and administrative staff, led by the Pro-Rector	V-2024	HR
Internal hearing related to new regulations on teaching and research positions and recruitment positions	H-2024	HR/Faculties
HRS4R follow-up of internal evaluation and development of action plan 2023-2026	V-2024	FOI

Involve academic staff in the development of assessment criteria, processes and tools

Develop a UiA version of NOR-CAM (UiA-CAM)	V/H-2024	Working group
Develop UiA guidelines and templates for reports to the expert committees	V/H-2024	Working group
Develop common guidelines for appointment, (transition) and promotion to teaching and research positions v. UiA	V/H-2024	Working group
Prepare a working group report	H-2024	Working group
Internal hearing of UiA-CAM at the faculties/departments at UiA	H-2024	HR/Faculties
Internal hearing of UiA-CAM in the Research and Innovation Committee	H-2024	HR
Processing and approval of UiA-CAM at The University Board	V-2025	HR/University board
Revise internal guidelines for recruitment, employment and promotion in accordance with national regulations and ARRA	V-2025	HR/Working group
Develop tools for applicants for positions and promotions (templates and tips for e.g. pedagogical portfolio)	V-2025	HR
Revise administrative tools for recruitment, hiring, and promotion in accordance with revised regulations	V-2025	HR

Training in and information about the new assessment criteria's, processes and tools

HR management support at faculties/departments: training in new tools and guidelines	V/H-2025	HR
ARRA/CoARA/UiA-CAM in UiA's management programs and at the faculties	V/H-2025 -	HR/Faculties
UiA-CAM is used as a career tool (self-help via websites, employee/career interviews)	V/H-2025	HR/Faculties

Sharing good practice and progress. Contribute to knowledge-based evaluation of new practice

HRS4R external evaluation	V-2027	HR/FOI
CoARA commitment: Research-based survey on the state of development	2024-2027	HR/FOI
Participate in the NOR CAM and CoARA network	2024-2027	HR/FOI
Share good practice in UHR academic strategic units	2024-2027	HR/FOI

Abbreviations: FOI, Research- and Innovation department; HR, Human Resources

Campus Kristiansand

Campus Grimstad

